

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

Нарзуллаев Н.У., Рахматов А.А.

Бухарский Государственный медицинский институт

Абстрактный: По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, для эффективного лечения ХГВ характерна направленность на широкое использование современных методов, особенно у детей с данными сопутствующими заболеваниями. Несмотря на постоянное совершенствование современных методов диагностики, наличие высокоэффективных антибактериальных препаратов и их широкое активное применение, показатели заболеваемости и смертности от хронических гепатитов в социально развитых странах остаются неизвестными и недостаточно изученными

Ключевые слова: кроме беспокойства, исследований показывает, иммунную систему.

Цель исследования: Клинико-эпидемиологическая характеристика острого среднего отита у детей при хроническом вирусном гепатите В.

Материалы и методы исследования: За период с 2021 по 2022гг. под нашим наблюдением находились 60 ребенка с острым средним отитом в возрасте до 14 лет. Мальчиков было 28(48%), девочек 32 (52%). Все они состояли на учетов Бухарском областном детском и детском инфекционном больнице.

Основным проявлениями острого среднего отита, кроме беспокойства, плохого сна, наблюдается симптом Пинца (больной ребенок предпочитает сосать противоположную больному уху грудь – при правостороннем отите сосет левую грудь, и наоборот) у 10 (16.6%), и симптом Wache у 14 (23.3%), маятникообразные движение головы у 8 (13.3%), повышение температуры тела у 16 (26.6%), а также в запущенных случаях неврологические признаки; затемнение сознания у 8 (13.3%), судорожный синдром у 4 (6.6%) больных.

Результаты и их обсуждения: При изучении результатов исследования выявлено, что катаральная форма острого среднего отита у детей наблюдались у 22(36.6%), в тоже время гнойная форма острого среднего отита в возрасте наблюдали у 38(63.4%) случаях.

Анализ приведенных исследований показывает, что имеется взаимосвязь со степенью тяжести ХГВ с частотой встречаемости острого среднего отита и возрастом больных. Эта обусловлена поражениям иммунной и других систем защиты у детей разные годы их жизни.

Следовательно, частота острого среднего отита четко зависела от клинические стадии ХГВ. Наибольшее количество гнойного среднего отита при тяжелой степени тяжести можно объяснить с присоединением оппортунистическим инфекциям.

Таким образом, ХГВ способствуют нарушение иммунную систему обуславливают возникновения и развития острого среднего отита, степень выраженности, которой зависит от течения основного заболевания.

Выводы: Хронический вирусный гепатит В у детей приводит к учащению возникновения и развития острого среднего отита, который отличается своеобразным клиническим течением. Имеет четкая взаимосвязь со степенью тяжести хронического гепатита В и частотой острого среднего отита у детей.

Используемая литература

1. Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Boboyorova Hayitoy Uchqun qizi. (2023). CHRONIC HEART FAILURE IN SURKHANDARYA REGION AND MODERN METHODS OF ITS TREATMENT. Journal of Universal Science Research, 1(1), 12–16. Retrieved from <http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/7>
2. o'g'li, B. S. U. ., qizi, B. H. U. ., & o'g'li, B. S. O. . (2022). Surxondaryo Viloyatida Uchraydigan Surunkali Yurak Yetishmovchiligi Va Uni Davolashning Zamonaviy Usullari. Miasto Przyszłości, 30, 321–324. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/931>
3. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
4. Доцент, Ш. Г. Ф. . к. м. н. . ., Доцент, С. Н. Р. . к. м. н. . ., н., Х. Л. Н. . к. м. ., доцент, д. к. м. н. . ., Дилмуродович, А. ., & Учкунўғли, Б. С. (2021). Материализучение Влияния Пищевой Добавки “Мелла Круассан”На Эмбриогез. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 178–179. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/358>

